

РОЛЬ МЕЖЛИЧНОСТНОЙ КОММУНИКАЦИИ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ СТУДЕНТОВ

Асадова Шахло Рахматилла кизи

Ташкентский государственный педагогический университет им. Низами
педагог кафедры Менеджмент в образовании

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11184796>

Аннотация. *Современные взаимоотношения студентов в университетах представляют собой ряд сложностей и вызовов, которые могут оказать влияние на эффективность учебного процесса. Идентификация и решение проблем, связанных с межличностными отношениями между студентами в вузах, является важным заданием, требующим дополнительного внимания и усилий со стороны учебных заведений. Необходимость улучшения взаимоотношений между студентами в университетах может быть решена через проведение специальных тренингов, разработку программ поддержки студентов и создание условий для более активного взаимодействия между студентами и преподавателями.*

Ключевые слова: *взаимодействие, межличностная коммуникация, студенты, общение, личность.*

Annotatsiya. *Universitetlardagi zamonaviy talabalar munosabatlari o'quv jarayonining samaradorligiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan bir qator qiyinchilik va muammolarni keltirib chiqaradi. Universitetlarda talabalar o'rtasidagi shaxslararo munosabatlar bilan bog'liq muammolarni aniqlash va hal etish ta'lim muassasalaridan qo'shimcha e'tibor va kuch talab qiladigan muhim vazifadir. Universitetlarda talabalar o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilash zarurati maxsus tayyorgarlik, talabalarni qo'llab-quvvatlash dasturlarini ishlab chiqish va talabalar va o'qituvchilar o'rtasida yanada faol hamkorlik qilish uchun sharoit yaratish orqali hal qilinishi mumkin.*

Kalit so'zlar: *o'zaro ta'sir, shaxslararo muloqot, talabalar, muloqot, shaxsiyat.*

Annotation. *Modern relationships between students at universities present a number of difficulties and challenges that can affect the effectiveness of the educational process. Identifying and solving problems related to interpersonal relations between students at universities is an important task that requires additional attention and efforts on the part of educational institutions. The need to improve relations between students at universities can be solved through special training, development of student support programmes and creation of conditions for more active interaction between students and teachers.*

Key words: *interaction, interpersonal communication, students, communication, personality.*

Студенческий период является одним из ключевых этапов в жизни человека, охватывая периоды молодости и начала взрослой жизни. В этот период завершается формирование индивидуального самосознания, а также решаются важные вопросы профессионального самоопределения. Вступив в университет, студенты сталкиваются с новым окружением сверстников, где им приходится заново устанавливать отношения, искать друзей, а также важным становится поиск близких и любимых людей. Вместе с этим происходят изменения в отношениях со своими преподавателями. Отношения между "преподаватель и студент" отличаются от "учитель и ученик", и становятся более интенсивными и требовательными, при э

том предоставляя больше свободы. Часто студентам трудно приспособиться к новым условиям, что делает начало обучения кризисным периодом для многих из них. Также меняются отношения с родителями. В этом возрасте увеличивается стремление к автономности от родителей, однако многие молодые люди по-прежнему хотят видеть в родителях друзей и советчиков. Студенты стремятся к самостоятельности и освобождению от родительского влияния, однако для родителей может быть сложно приспособиться к изменениям в отношениях с их взрослеющими детьми. Таким образом, на начальных этапах обучения в университете происходят значительные изменения в сфере межличностных отношений студента. Под "значимыми отношениями" мы понимаем отношения, в ходе которых преимущественно формируется и развивается личность студента, такие как отношения с однокурсниками, друзьями, людьми противоположного пола, родителями и преподавателями университета.

Во взаимодействии студентов в университетах возникают разнообразные проблемы в межличностных отношениях. Некоторые из этих проблем могут связываться с дефицитом коммуникации, непониманием, конфликтами, стереотипами и предвзятостью. Часто различия в жизненных взглядах, мировоззрении, интересах и ценностях между студентами могут привести к разногласиям. Недостаток коммуникации также может порождать недопонимание и отсутствие взаимодействия. Решение данных проблем требует развития коммуникативных навыков, способности к сотрудничеству и взаимному уважению.

Межличностная коммуникация представляет собой взаимодействие между участниками, в процессе которого происходит обмен сообщениями и их толкование. Это включает в себя обмен информацией и идеями между людьми, каждый из которых играет определенную роль. Коммуникация может происходить как устно, так и письменно, а также через невербальные средства. Важно понимать, что межличностная коммуникация не ограничивается простой передачей информации; это также взаимодействие людей, учет их эмоционального состояния, мировоззрения и прочих аспектов. Эффективное общение способствует установлению качественных взаимоотношений с окружающими людьми и предотвращению конфликтов и недопониманий.

Философский анализ межличностной коммуникации давно является частью общественного дискурса. В конце 1960-х годов стало очевидным, что мало известно о частных и индивидуальных процессах взаимодействия. Для заполнения этого методологического пробела началось исследование межличностного общения. Ученые, изучающие межличностную коммуникацию, обнаружили, что существующие модели, ориентированные на общественный дискурс, оставляют многое за скобками в понимании разговоров, и для развития философских теорий они обратились к смежным областям и дисциплинам. Следовательно, философские концепции, такие как символический интеракционизм, теория социального обмена и реляционная прагматика, были адаптированы из области социальных наук.

В 1980-е годы, когда исследования в области межличностной коммуникации стали более активными, начали учитываться социально-психологические аспекты, связанные с социальным восприятием, а также лингвистические аспекты производства и обработки дискурса. Внимание к реляционным процессам оставалось доминирующим, поскольку коммуникация играет важную роль в иницировании, определении, поддержании и завершении отношений между людьми. Таким образом, возникла потребность в более глубоком понимании роли индивида в межличностной коммуникации.

Межличностные коммуникации подразделяются на два типа: вербальные и невербальные. Вербальная коммуникация, хотя и является более универсальной, не всегда присутствует при личном общении, в то время как невербальная коммуникация присутствует всегда.

Невербальные коммуникации можно условно разделить на несколько видов: паралингвистические средства, язык тела и детали внешнего вида, такие как украшения и одежда. Например, язык тела способен передать информацию о ваших намерениях, чувствах и эмоциях, однако интерпретация поз и жестов может зависеть от контекста и культурных особенностей.

Вербальная коммуникация является наиболее эффективным способом передачи мыслей. Она также наиболее изученной формой человеческой коммуникации. Сообщение, созданное в любой другой системе знаков, легко может быть передано в вербальную форму. Слова имеют значительное воздействие на человека, основанное на взаимодействии между знанием и словом, которое, в свою очередь, основано на опыте и знаниях.

Умение человека устанавливать и поддерживать связь с людьми из различных социальных сред – это коммуникативные навыки, которые приобретаются и развиваются на протяжении всей жизни. Переходя через различные этапы жизни и социальные контексты, такие как семья, детский сад, школа, университет и т.д., человек проходит процесс социализации, который оказывает влияние на его способность взаимодействовать с окружающими. Таким образом, развитие коммуникативных навыков является непрерывным процессом, начинаясь с раннего детства.

Коммуникация – это не только способность ясно и точно выразить свои мысли, но и умение слушать собеседника и предвидеть, как его слова будут восприняты. Развитие коммуникативных навыков может осуществляться через различные упражнения и игры, что делает этот процесс не только полезным, но и увлекательным.

Межличностная коммуникация важна для студентов в университете, поскольку она способствует развитию уважения, доверия и понимания друг к другу. Взаимодействие между студентами также способствует эмоциональной поддержке и созданию комфортной атмосферы в учебном заведении. Положительные межличностные отношения могут повысить мотивацию студентов и улучшить их учебные результаты.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ананьев Б. Г. К психофизиологии студенческого возраста // Современные психолого-педагогические проблемы высшей школы. Л., 1974. Вып. 2. С. 3-15.
2. Дарвиш О. Б. Возрастная психология. М.: Владос, 2004. 264 с.
3. Конечкая В. П. Социология коммуникации: Учеб. — М.: Междунар. ун-т Бизнеса и Управления, 2004. — С. 178.
4. Леонтович О.А. Позитивная коммуникация: постановка проблемы//Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Лингвистика. - 2015.-№. 1. С.17-22.
5. Николаева Ж. В. Основы теории коммуникации: Учебно-методическое пособие для студентов специальности 350400 «Связи с общественностью», 2004. — С. 152.
6. Adler, R. B., Rosenfeld, L. B., & Proctor, R. F. (2015). *Interplay: The process of interpersonal communication*. Oxford University Press.
7. DeVito, J. A. (2017). *The interpersonal communication book*. Pearson.

8. Guerrero, L. K., & Floyd, K. (2018). *Nonverbal communication in close relationships*. Routledge.
9. Beebe, S. A., Beebe, S. J., & Redmond, M. V. (2018). *Interpersonal communication: Relating to others*. Pearson.
10. Knapp, M. L., & Daly, J. A. (2016). *Interpersonal communication and human relationships*. Pearson.
11. Floyd, K. (2016). *Interpersonal communication*. McGraw-Hill Education.
12. McCormack, S. (2018). *Reflect & relate: An introduction to interpersonal communication*. Bedford/St. Martin's.